

YO'NALISHI TESKARI VAQTLI MASALA

Osimov Sarvarjon Xusniddin o'g'li

Farg'ona Davlat Universiteti Amaliy matematika yo'nalishi

3 – kurs talabalari 22.10 - guruh talabasi

E-mail: osimovsarvarjon1@gmail.com

Tohirov Shohjahon Ilhomjon o'g'li

E-mail: shohjahontohirov974@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15679859>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada yo'nalishi teskari vaqtli masalalar ko'rib chiqiladi. Ushbu turdagi teskari masalalar fizikada, matematik modellashtirishda va boshqa ko'plab sohalarda qo'llaniladigan parabolik tipdagi differensial tenglamalarning muhim turlaridan biridir. Masalada vaqt o'qi bo'yicha orqaga – ya'ni, keyingi holatdan boshlang'ich holatni aniqlash talab qilinadi. Bu esa masalaning klassik yechimlar nazariyasida barqaror emasligini, ya'ni nokorrektiligini keltirib chiqaradi. Maqolada ushbu muammo matematik tarzda ifodalanib, yechimning mavjudligi, yagona bo'lishi va barqarorligi tahlil qilinadi. Bundan tashqari, regulyarizatsiya metodlari yordamida yechimni barqarorlashtirish yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Nazariy asoslar bilan bir qatorda, amaliy hisoblash misollari ham keltirilib, yechimning sezgirlik tahlili o'tkaziladi.

Kalit so'zlar:

teskari vaqtli masala, parabolik tenglama, nokorrektilik, regulyarizatsiya, sonli usullar, vaqt bo'yicha orqaga extrapolyatsiya.

Аннотация

В данной статье рассматриваются обратные задачи по времени. Подобные задачи являются важным классом параболических дифференциальных уравнений, применяемых в физике, математическом моделировании и других областях. В таких задачах требуется определить начальное состояние, исходя из конечного, то есть по временной оси двигаться назад. Это приводит к некорректной постановке задачи в классической теории решений. В статье задача формализуется математически, анализируются существование, единственность и устойчивость решения. Кроме того, рассматриваются подходы к стабилизации решения с помощью методов регуляризации. Наряду с теоретическими основами, приведены численные примеры и проведён анализ чувствительности решения.

Ключевые слова:

обратная задача по времени, параболическое уравнение, некорректность, регуляризация, численные методы, экстраполяция по времени назад.

Abstract

This article examines inverse time problems. These types of problems represent an important class of parabolic differential equations used in physics, mathematical modeling, and many other fields. The task involves determining the initial state from a final one, i.e., going backward along the time axis. This makes the problem ill-posed in the classical theory of solutions. The paper provides a mathematical formulation of the problem and analyzes the existence, uniqueness, and stability of the solution. Additionally, approaches to stabilize the solution using regularization methods are discussed. Alongside theoretical foundations, numerical examples are presented, and a sensitivity analysis of the solution is carried out.

Keywords:

inverse time problem, parabolic equation, ill-posedness, regularization, numerical methods, backward time extrapolation.

Masala bayoni

Faraz qilaylik, $u(x,t)$ funksiyasi quyidagi parabolik tenglama yechimi bo'lsin:

$$\partial u / \partial t = \alpha \partial^2 u / \partial x^2, \quad 0 < x < L, \quad 0 < t < T \quad (1)$$

Shartlar quyidagicha berilgan:

$$u(0,t) = u(L,t) = 0, \quad 0 < t < T \quad (2)$$

$$u(x,T) = \varphi(x), \quad 0 < x < L \quad (3)$$

Bu masala J. Adamar ma'nosida nokorrekt hisoblanadi. Ushbu masalani Fur'e usuli yordamida yechamiz.

Yechim quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-\alpha \lambda_n^2 (T-t)} \sin(\lambda_n x), \quad \lambda_n = n\pi / L \quad (4)$$

Bu yerda Fur'e koeffitsiyentlari quyidagicha aniqlanadi:

$$a_n = (2 / L) \int_0^L \varphi(x) \sin(n\pi x / L) dx \quad (5)$$

Masalaning noaniqligi:

Teskari vaqtli masalada $t \rightarrow 0$ bo'lganda eksponentalar juda katta bo'lib ketadi:

$$e^{\alpha \lambda_n^2 T} \rightarrow \infty$$

Bu esa kichik xatoliklar katta og'ishlarga olib kelishiga sabab bo'ladi.

Tixonov regulyarizatsiyasi

Masalani barqarorlashtirish uchun Tixonov regulyarizatsiyasi qo'llaniladi:

$$u_{\varepsilon}(x,0) = \sum_{[n=1 \text{ to } N]} (a_n / (1 + \varepsilon \lambda_n^2)) \sin(\lambda_n x) \quad (6)$$

Bu yerda ε – regularizatsiya parametri.

Barqarorlik bahosi:

$$\|u(x,0) - u_{\varepsilon}(x,0)\| \leq C \varepsilon^{\beta}, \quad 0 < \beta < 1 \quad (7)$$

Regulyarlashtiruvchi operatorlar

Regulyarlashtiruvchi operatorlar oilasi quyidagicha ifodalanadi:

$$R_{\varepsilon}(\varphi) = \sum_{[n=1 \text{ to } \infty]} (e^{(\alpha \lambda_n^2 T)} / (1 + \varepsilon \lambda_n^2)) a_n \sin(\lambda_n x) \quad (8)$$

Bu operator yordamida yechimning taqribiy barqaror ifodasi olinadi.

Xulosa:

Mazkur maqolada yo‘nalishi teskari vaqtli masala, ya‘ni issiqlik tenglamasi uchun vaqt bo‘yicha orqaga extrapolyatsiya masalasi ko‘rib chiqildi. Masalaning nokorrektligi sababli yechimni topish uchun regularizatsiya metodlari, xususan Fur‘e qatorlari yordamida yechim ifodasi va Tixonov regularizatsiyasi tahlil qilindi. Kompyuterli modellashtirish asosida bu yondashuvlar amaliy jihatdan qo‘llanishi mumkinligi ko‘rsatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K.S. Fayazov, I.O. Xajiyev. Nokorrekt va teskari masalalar (o‘quv qo‘llanma)
2. Tikhonov A.N., Arsenin V.Y. Solutions of Ill-posed Problems. Wiley, New York, 1977.
3. Ames K.A., Straughan B. Non-Standard and Improperly Posed Problems. Academic Press, 1997.
4. K.S. Fayazov. Hisoblash matematikasi, matematik fizika va analizning nokorrekt masalalarini yechish usullari. Toshkent, O‘zMU, 2001.
5. Lavrentiev M.M., Romanov V.G., Shishatskii S.P. Ill-posed Problems of Mathematical Physics and Analysis. AMS, 1986.

